

YURAK TUG'MA NUQSONLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

¹Babadjanova Faniya Rashidovna, ²Zaidova Dilnura Marksova

¹Phd, katta o'qituvchi, ²assistent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184436>

Annotatsiya. Bugungi kunda har tomonlama rivojlangan dunyomizda tug'ma yurak nuqsonlari ayrim o'qimishli oilalar uchun eng muhim muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Tug'ma yurak nuqsonlari bolalar o'limi va kasallanishining muhim sababi bo'lib, sog'liqni saqlashning asosiy muammosidir. Shuning uchun ularning tarqalishi va spektrini aniqlash, shuningdek, yurak nuqsonlari rivojlanishi bilan bog'liq xavf omillarini aniqlash muhimdir. Maqolada tug'ma yurak nuqsonlarining zamobaviy klassifikatsiyasi, etiologiyasi, klinik belgilari, diagnostikasi va davolash masalalari, ma'lumotlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tug'ma yurak nuqsoni, qorinchalararo to'siq nuqsoni, bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, oq nuqson, ko'k nuqson, aorta koarktatsiyasi.

Аннотация. Сегодня в нашем всесторонне развитом мире врожденные пороки сердца считаются одной из важнейших проблем для некоторых образованных семей. Врожденные пороки сердца являются важной причиной смертности и заболеваемости детей и представляют собой серьезную проблему общественного здравоохранения. Поэтому важно определить их распространение и спектр, а также определить факторы риска, связанные с развитием пороков сердца. В статье рассмотрены современные классификации врожденных пороков сердца, этиология, клиническая симптоматика, вопросы диагностики и лечения.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, белые пороки, синие пороки, коарктация аорты.

Abstract. Today, in our comprehensively developed world, congenital heart defects are considered one of the most important problems for some educated families. Congenital heart defects are an important cause of mortality and morbidity in children and represent a major public health problem. Therefore, it is important to determine their distribution and spectrum, as well as to identify risk factors associated with the development of heart defects. The article discusses modern classifications of congenital heart defects, etiology, clinical symptoms, diagnostic and treatment issues.

Keywords: congenital heart disease, ventricular septal defect, atrial septal defect, white defects, blue defects, coarctation of the aorta.

Bolalarda tug'ma yurak nuqsonlari (TYN) hozirgi zamon klinik pediatriyasining ham tibbiy, ham ijtimoiy jihatdan murakkab muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlarda (TYN) barcha tug'ma nuqsonlarning uchdan bir qismini tashkil etadi. TYN ning sabablari turlicha bo'lib, eng zaif davr homiladorlikning 2-8 xaftaligi ya'ni yurak tizimining shakllanadigan davri hisoblanadi. A.A.Baranov(2015) ta'rifi bo'yicha , TYN-yurakning morfologik tuzilmasining ,shuningdek, uning klapan apparatining va magistral qon tomirlarining anomal rivojlanishi bo'lib ,embriogenez jarayonining buzilishi natijasida sodir bo'ladi [1]. Ko'pgina statistik ma'lumotlarga ko'ra, tug'ma yurak nuqsoni har tug'ilgan 1000 chaqaloqning 0,8-1% da uchraydi.TYN bilan tug'ilgan bolalarda o'z vaqtida aniq tashxis

qo'yilmasa va o'z vaqtida xirurgik korreksiya qilinmasa, 1 yoshgacha o'lim bilan tugashi mumkin. TYN ga tashhis qo'yish murakkabligi bilan ajralib, statistik ma'lumotlarga asosan, bola hayotining birinchi oylarida, xususan bola tug'ilgan zaxoti faqatgina 47% chaqaloqlarda, hayotining 1yoshigacha 93% bolalarda aniqlanib tashxislanadi. Ko'pg tadqiqotlarning ma'lumotlariga ko'ra, so'ngi o'n yil ichida ushbu kasallikning chaqaloqlarda uchrashi avj olib, buni ekzogen (onaning yoshi, xomilador ayolning xomiladorlikdan oldingi va xomiladorlik davridagi salomatligi, yashash joyining ekologik holati) va endogen (fetoplatsentar yetishmovchilik, xomila ichi rivojlanishining orqada qolishi, xromosom va gen mutatsiyalari, xomiladorlikning birinchi trimestrida virusli va bakterial infeksiyalar va h.k) faktorlar bilan bog'lash mumkin. Tug'ma yurak nuqsonlarining eng o'rganilgan sabablari-nuqtali genetik o'zgarishlar yoki DNK segmentlarining delesiya yoki dublikatsiyasi shaklidagi xromosomal mutatsiyalardir. 21,13 va 18 trisomiya kabi asosiy xromosomal buzilishlar ko'p uchrab TYN larining taxminan 5-8 % ni tashkil qiladi. Bundan tashqari tug'ma yurak nuqsonlari bilan kasallanish darajasi jinslar (o'g'il- qizlar) farqiga qarab ham o'zgaryapti. Hozirgi kundagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, TYN qizlarga qaraganda o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi (53% va 47% nisbatda) [2].

Hozirgi kunda tug'ma yurak nuqsonlarining juda ko'p sonli va har xil sonli turlari farqlanadi. Ularning odatda yarmisi kichik qon aylanish doirasining to'yinishi bilan bog'liq nuqsonlar bo'lib, ularning aksariyati atsianotiklardir. M. Lev bo'yicha 200dan ortiq tasnifi mavjud bo'lib, klinik jihatdan TYN larini farqlash oson bo'lishi uchun Marder tasnifi bo'yicha foydalanish qulay hisoblanadi: 1. Gemodinamikaning buzilishi bo'yicha: 1) kichik qon aylanishi doiras to'laqonligi bilan; 2) kichik qon aylanish doirasi kamqonligi bilan; 3) katta qon aylanish doirasi kamqonligi bilan; 4) gemodinamikaning buzilishsiz. 2. Sianozsiz. 3. Sianoz bilan

Barcha shifokorlarning amaliy faoliyatida TYN oddiy 3ta turga bolib o'rganish ham qulay hisoblanadi: 1) TYNlari oqish turi arteriovenoz oqim bilan (QATN, BATN, OAY); 2) TYNlari ko'kish turi venoarterial oqim bilan (MQT, FT, uch tabaqali klapan atreziyasi); 3) TYNlari oqimsiz, lekin qorinchaklardan qon o'tishiga qarshi to'siq bilan (o'pka arteriyasi va aorta stenozlari, aorta koarktatsiyasi) [3]. OQ nuqsonlar (arteriya va venoz qon aralashmaydi, qonning chap-o'ng oqimi bilan). 4guruhni o'z ichiga oladi:

1. Kichik qon aylanish doirasini boyitilishi bilan (ochiq arterial nay, bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, qorinchalararo to'siq nuqsoni, AB-kommunikatsiya va boshqalar);

2. Kichik qon aylanishi doirasini zaiflashtirish bilan (izolyatsiyalangan pulmonal stenoz va boshqalar);

3. Katta qon aylanish doirasini zaiflashtirish bilan (izolyatsiyalangan aortal stenoz, aortaning koarktatsiyasi va boshqalar);

4. Tizimli gemodinamikaning sezilarli buzilishsiz (yurak dispozitsiyalari -dekstro-; sinistro-; mezokardiyalar, yurak distopiyasi).

Ko'k nuqsonlar (qonning o'ng-chap oqimi bilan, arterial va venoz qon aralashadi). 2guruhni o'z ichiga oladi: 1. Kichik qon aylanishi doirasini boyitilishi bilan (magistral tomirlarning to'liq transpozitsiyasi, Eysenmenger kompleksi va boshqalar);

2. Kichik qon aylanishi doirasi zaiflashtirilishi bilan (Fallo tetradas, Ebshteyn anomaliyasi va boshqalar) [4].

TYN ning kechishida ma'lum davriylik mavjud bo'lib, bu kasallikni 3ta fazaga ajratilishiga sabab bo'ladi: 1-birlamchi adaptatsiya fazasi. Bunda yurakdagi nuqson sababli kelib chiqqan gemodinamik buzilishga asta-sekin bola moslashadi. Erta yoshdagi bolalarda adaptatsiya va kompensatsiya fazasi noturg'un muvozanat holatida bo'ladi ya'ni bu davrda

boshqa qo'shimcha kasalliklar ta'sirida tezda qon aylanishi buzilishi kuzatilishi mumkin. 2-Nisbiy kompensatsiya fazasi. Bunda organizmning barcha kompensator mexanizmlari ishga tushadi, shuningdek yurak gipertrafiyasi ham. Bu davrda yurak faoliyati turg'un bo'lib, barcha sub'yektiv shikoyatlar kamayadi yoki yo'qoladi, bolaning jismoniy rivojlanishi, harakat aktivliklari yaxshilanadi.

3-Terminal fazasi. Bu davrda organizmning barcha himoyaviy moslashish mexanizmlari tugab, yurak mushaklarida kuchli distrofik va degenerativ o'zgarishlar rivojlanadi va surunkali yurak yetishmovchiligi kuzatiladi [5].

TYN larining klinik ko'rinishlari yurak nuqsonining turi va og'irligiga bog'liq. Klinik alomatlar ko'pincha chaqaloq hayotining dastlabki bosqichlarida namoyon bo'ladi, ammo bazi TYN umr bo'yi sezilmas ya'ni belgilsiz kechishi mumkin. Ba'zi bolalarda hech qanday alomat kuzatilmaydi, boshqalarida esa nafas qisishi, sianoz, hushdan ketishlar, yurak shovqinlari, qo'l-oyoqlar va mushaklarning kam rivojlanganligi, ishtaxaning sustligi, bo'yning pastligi yoki vazn kam yig'ishi, nafas olish a'zolarining tez-tez infeksiyalari bo'lishi mumkin. Tug'ma yurak nuqsonlarida yurak shovqinlari uning noto'g'ri tuzilishi hisobiga kelib chiqadi. Ular auskultatsiya davomida aniqlanishi mumkin, ammo yurak shovqinlarining barchasi ham TYN sabab yuzaga kelmaydi. Shuningdek, tug'ma yurak nuqsonining klinik ko'rinishini asosan quyidagi sindromlar bilan birlashtirish mumkin: kardial sindrom-yurak sohasida og'riq, hansirash, yurak taxikardiyasi, yurak faoliyatida buzilishlar, sianoz, bo'yin tomirlarining shishganligi va pulsatsiyasi, ko'krak qafasining yurak “bukriligi” tipi bo'yicha deformatsiyasi. Yurak yetishmovchiligi sindromi-o'tkir yoki surunkali, o'ng yoki chap qorincha, hansirash-sianotik va boshqalar.

Surunkali tizimli gipoksiya sindromi-o'sish va rivojlanishdan ortda qolish, baraban tayoqchalari va soat oynasi alomatlari va boshqalar. Nafas olish buzilishlari-asosan kichik qon aylanishni boyitilishi. Hozirgi kunda TYN larini tashxislashda laboratoriya-instrumental tadqiqot usullarining ma'lumotlari muayyan nuqson turiga bog'liq ravishda o'zgaruvchan bo'ladi. Yetakchi uslublar orasida quyidagilarni ajratish mumkin: EKG (o'ng yoki chapgramma, aritmiyalarning turli xil variantlari va boshqalar). Yurakning panoramali rentgenografiyasi (kichik qon aylanishini boyitilishi bo'lgan nuqsonlarda mitral konfiguratsiyali, zaiflashtirilishida esa-aortal) va contrast rentgenologik usullar (angiografiya, ventrikulografiya va hokazo). Exo-EKG (asosiy uslub-bu nuqsonning morfologiyasini ko'rish va yurakning funksional holatini aniqlash imkonini beradi). Doppler-Exo-KG (qon oqimi yo'nalishini aniqlash imkonini beradi-regurgitatsiya va turbulentslikni aniqlash uchun). Bugungi kunda tug'ma yurak nuqsonlarini davolash, oldini olishga qaratilgan ko'p chora tadbirlar mavjud bo'lib, bu asosan sog'lom turmush tarziga rioya qilish va kasallikni klinikasiga qarab davolashdan iborat. Jarroxlik yo'li bilan davolash zaruriyati tug'ilganda, ko'pincha tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalar 3-10 yoshligida operatsiya qilinadilar. Bolani to'laqonli parvarish qilish orqali kasallik asoratsiz kechishiga erishish mumkin. Bunday bolalarni tez-tez shamollaydigan kishilardan uzoqroq tutish, har qanday nafas yo'llari infeksiyasiga chalinsa zudlik bilan davolash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баранов А.А Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с врождёнными пороками сердца. Издательство «Москва» 2021, -21с;
2. Agzamova SH.A, Babadjanova F.R, Xasanova G.M Tug'ma yurak nuqsoni bilan kasallangan bolalarning miokardial moslashuvining laborator markerlari. Педиатрия 2021. - 252-253с;

3. Agzamova SH.A, Babadjanova F.R Особенности кишечной микробиоты у детей с врожденными пороками сердца, Science and innovation 3, Special Issue 44, 2024-18-25с;
4. Mamatqulova D.X; Sharipova O.A Yurak tug'ma nuqsonlari. Pediatr. 2022. -3-7с;
5. Polvonov S.T. Salomatlik va go'zallik sirlari. My.MEDIC- 2017-2024-4с;
6. Raximov S.A., Isroilov A.R.. Gosptial Pediatriya 2023.-169с;